

ECONOMIC SCIENCES

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА И НАПРАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ

Алиева Р.

ORCID ID 0000-0002-5214-006X

Доктор философии по экономике, доцент

*Кафедра Организация и управление промышленностью
Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет*

Алиев Ф.

ORCID ID 0009-0003-1190-6991

Международная экономическая школа

*Азербайджанский Государственный Экономический Университет
город Баку, Азербайджан*

SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF REGIONS OF AZERBAIJAN AND DIRECTIONS OF PRIORITY DEVELOPMENT

Aliyeva R.,

ORCID ID 0000-0002-5214-006X

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor

*Department of Organization and Management of Industry
Azerbaijan University of Architecture and Civil Engineering*

Aliyev F.

ORCID ID 0009-0003-1190-6991

International School of Economics

*Azerbaijan State Economic University (UNEC),
Baku, Azerbaijan*

Аннотация

В силу различий географического положения, природно-климатических условий, демографической ситуации, истории развития и других факторов, регионы Азербайджана имеют разный уровень социально-экономического развития. Это вызывает множество серьезных социально-экономических проблем. Поэтому правительство страны стремится проводить региональную политику, направленную на выравнивание условий и повышение уровня развития каждого региона. В условиях рыночной экономики регионы страны состязаются между собой за привлечения государственных, частных и иностранных инвестиционных ресурсов. Поэтому регионы являются самостоятельными субъектами не только на национальном, но и на международных рынках.

В статье произведен комплексный анализ современного состояния регионов Азербайджана на основе изменения основных показателей социально-экономического развития регионов, выявлена роль регионов в развитии экономики страны. Изучены факторы, влияющие на экономическое развитие регионов и предложены направления по сбалансированному устойчивому развитию.

Abstract

Due to differences in geographical location, natural and climatic conditions, demographic situation, development history and other factors, the regions of Azerbaijan have different levels of socio-economic development. This causes many serious socio-economic problems. Therefore, the government of the country strives to pursue regional policies aimed at leveling conditions and increasing the level of development of each region. In a market economy, regions of the country compete with each other to attract public, private and foreign investment resources. Therefore, regions are independent entities not only in national but also in international markets.

The article provides a comprehensive analysis of the current state of the regions of Azerbaijan based on changes in the main indicators of the socio-economic development of the regions, and identifies the role of the regions in the development of the country's economy. Factors influencing the economic development of regions have been studied and directions for balanced sustainable development have been proposed.

Ключевые слова: регион, региональное развитие, экономика, программа, экономическое развитие, предпринимательство.

Keywords: region, regional development, economics program, economic development, entrepreneurship.

Введение. Социально-экономический прогресс в Азербайджанской Республике является одним из важнейших факторов, связанных с устойчивым и сбалансированным развитием регионов страны. Поэтому основным показателем, характеризующим динамичное и сбалансированное развитие, является уровень развития регионов. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов напрямую зависит от эффективности региональной экономической политики, которая выступает неотъемлемым элементом национальной экономической политики, реализуемой государством. [1]

Региональная экономическая политика на мировом уровне рассматривается как деятельность по управлению экономическим развитием страны в целом и на региональном уровне, отражающая отношения между государством и регионами, и регионами между собой. Экономическая политика государства и региональная политика дополняют друг друга. Если экономическая политика направлена на решение проблем, возникающих на пути к цели развития, обеспечению благосостояния страны и любой ее части, то региональная политика стоит на вершине территориального развития, должно служить заявленным целям. В последние годы, со стороны государства, разработано и реализуется большое количество государственных программ, направленных на развитие регионов, которые составляют правовую основу государственной политики и регионального развития. [2]

При подготовке программ регионального развития на первый план выдвигаются проблемы решения социальных проблем населения, повышение уровня удовлетворения спроса за счет местной продукции, вывод на внешний рынок с более конкурентоспособной продукцией, эффективное использование производственного потенциала регионов, улучшение внутри региональной отраслевой и территориальной структура экономики.

Приняты и реализованы 4 государственные программы социально-экономического развития регионов: 1-я государственная программа (2004-2008 годы); 2-я госпрограмма (2009-2013 гг.); 3-я госпрограмма (2014-2018); 4-я госпрограмма (2019-2023 гг.) [4]

Реализация этих программ привели к позитивным изменениям в развитии регионов страны: вырос потенциал регионов, улучшились инфраструк-

турное обеспечение, социальные услуги, инвестиционный климат, благосостояния населения регионов. [5]

Анализ научных подходов позволяет рассматривать социально-экономическое развитие региона» как процесс реализации социально-экономического потенциала данной территории.

В научной литературе указывается ряд исторических, природно-экономических и социокультурных причин возникновения различий между регионами, которые можно сгруппировать следующим образом:

1. Природно-географическое неравенство. Это неравенство напрямую связано с природными ресурсами и физической средой. Регионы, расположенные на благоприятном воздушном, водном и наземном транспорте, с богатыми месторождениями полезных ископаемых, имеют более высокий потенциал развития по сравнению с регионами, лишенными таких возможностей;

2. Экономико-функциональное неравенство: Это происходит из-за того, что один и тот же фактор производства имеет разную производительность и рентабельность в разных регионах, а также из-за неравномерного распределения факторов производства между этими регионами. В то же время отсутствие или ограниченное количество какого-либо фактора производства в регионе также может препятствовать эффективному осуществлению производства;

3. Социально-культурное неравенство: оно напрямую связано с человеческим капиталом. Следовательно, общие различия в поведении людей, системе ценностей, уровне образования и физическом здоровье являются одной из причин неравномерности развития регионов.

В стране социальное развитие регионов не менее важно, чем экономическое развитие. Одним из основных факторов социального развития является уровень доходов населения. В результате экономического развития регионов, привлечение инвестиций, особенно в не нефтяной сектор, создает условия для создания новых рабочих мест в этой сфере и трудоустройства большего количества людей. [8]

В настоящее время территория Азербайджана включает 14 регионов страны (12 экономических районов, Нахичеванская автономная область и город Баку). [3]

Основные показатели социально-экономического развития групп регионов приведены в таблица 1.

Таблица 1

Основные экономические показатели регионов Азербайджана за 2023г.

	Территория, тыс.кв.м.	Численность населения, тыс.человек	Объем промышленной продукции тыс.манат	Число предприятий	Созданные новые предприятия	Открытые новые рабочие места
По стране в целом	86,6	10136,1	9950,2	63819	2526	13737
город Баку	2,14	2336,6	• 75384.5	• 103.431	• 13633	• 57136
Нахичиванская Автономная Республика	5,50	465,7	• 1069,7	• 2043	• 52	• 427
Апшерон-Хызинский экономический район	3,75	874,1	4762,2	11983	913	2388
Нагорный Ширванский экономический район	6,13	317,8	91,2	2506	69	547
Гянджа-Дашкасанский экономический район	5,27	596	933,2	5120	257	1177
Карабахский экономический район	8,99	736,4	193,8	4851	173	905
Газах-Товузский экономический район	7,03	674,4	484,4	4041	155	892
Губа-Хачмазский экономический район	6,96	543,8	346,2	4847	121	1877
Ленкорань-Астаринский экономический район	6,07	930,6	361,0	7658	217	947
Центрально-Аранский экономический район	6,69	716,2	631,4	5447	180	862
Миль-Муганский экономический район	5,67	520,2	709,3	5747	106	668
Шеки-Загатальский экономический район	8,84	632,6	455,0	5719	171	1816
Восточно-Зангезурский экономический район	7,47	300,4	7,1	1051	42	223
Ширван Сальянский экономический район	6,08	491,3	975,4	4849	122	1435

Источник: <https://www.economy.gov.az/az> [6]

Из таблицы 1 видно, что город Баку, по показателям объема промышленной продукции очень сильно превосходит остальные регионы. Приведенные данные свидетельствуют о существенных диспропорциях в экономическом развитии регионов, что обусловлено целым рядом факторов субъективного и объективного характера, среди которых, особо следует выделить различия в промышленном потенциале. Среди регионов страны наиболее благополучными с точки зрения течения социально-экономического развития являются Нахичеванская автономная Республика, Гянджа-Дашкесанский экономический район; наименее благополучными -

Нагорный Ширванский и Восточно-Зангезурский экономический район. Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что дифференциация регионов Азербайджана по промышленным показателям предприятий в целом высокая. Следует отметить сформировавшуюся в последние годы позитивную тенденцию улучшения социально-экономического положения регионов Азербайджана. [10]

Закономерный итог событий, проведенных в последние годы макроэкономические показатели нашей страны выросли в положительную сторону,

жизнь населения качество возросло, предпринимательская активность в регионах получила дальнейшее развитие. [5]

Развитие предпринимательской активности и населения, проживающего в регионах сыграли важную роль в обеспечении занятости. Особая роль государственной финансовой поддержки в создании новых рабочих мест большое. Так, в 2023 году за счет средств Национального фонда поддержки предпринимательства на развитие регионов, на производственно-перерабатывающую отрасль экономики, а также льготные кредиты, направленные

на развитие туристической инфраструктуры в регионах наблюдалось увеличение объема промышленной продукции. (табл. 1.2).

Открытие новых рабочих мест в нашей стране входит в число приоритетных вопросов регионов. С момента реализации IV государственной программы социально-экономического развития в 2023 году было открыто 2526 предприятий в том числе 13737 постоянных рабочих мест. Для анализе текущего состояния экономического развития используем SWOT-анализ регионов Азербайджанской Республики. [9]

Таблица 2

SWOT –анализ текущей экономической ситуации в регионах Азербайджанской Республики

Сильные стороны	Слабая стороны
<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение стабилизации макроэкономической среды в регионах. -Изобилие рабочей силы - Развитие телекоммуникационной инфраструктуры - Наличие широких возможностей для обучения на протяжении всей жизни. - Низкие затраты на рабочую силу - Удовлетворительный уровень продовольственного самообеспечения регионов. 	<ul style="list-style-type: none"> - Сложно получить первоначальный капитал для предпринимательства -Отсутствие межрегиональных транспортных средств любого уровня. - Невозможность развития региональной инфраструктуры на желаемом уровне. - Низкая государственная поддержка исследований и разработок. - Недостаточная координация между учебным заведением и рынком труда. -Высокие военные расходы.
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> -Доступ на европейский рынок -Международное сотрудничество и исследовательские возможности в области науки -Возможности для входа новых инвесторов. - Развитие местных филиалов иностранных компаний - Возможность стимулировать региональный экономический рост с помощью низких налогов и низких затрат. 	<ul style="list-style-type: none"> - Возможность истощения природных ресурсов - Низкая рентабельность сфер ненефтяного сектора. - Выпуск квалифицированной рабочей силы в другую страну - Направление инвестиций в инфраструктурные проекты, а не в производственные сферы.

Как видно из таблицы 2, существуют широкие возможности и условия для достижения регионов Азербайджанской Республики высокого уровня экономического развития.

Выводы: Таким образом, сегодня основными сильными сторонами экономического развития регионов страны являются стабильность макроэкономической среды, обилие рабочей силы, развитие телекоммуникационной инфраструктуры на определенном уровне, наличие широких возможностей непрерывного образования, низкий уровень затраты на рабочую силу, удовлетворительный уровень продовольственного самообеспечения регионов, что является одним из факторов, создающих возможности и условия для преодоления ряда препятствий на пути экономического развития. Однако в настоящее время самая большая потенциальная возможность регионов страны заключается в том, что производимая в этих регионах не нефтяная продукция была конкурентоспособна на европейских рынках благодаря своему качеству и экологической чистоте. С другой стороны, создание государством в регионах центров исследований и разработок может стать одним из основных факторов, стимулирующих развитие.

Список литературы

1. Алиева Р.Т. Исмаил-заде И. Актуальные направления восстановления и реконструкции Карабахского региона. Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы экономического и социального развития Карабахского региона» Баку 2021, с.26-28
2. Гусейнова Х. Региональное развитие: теория и модели ж. Государственное управление 2008 N4 s.144-151.
3. Государственный комитет по статистике Азербайджанской Республики www.stat.gov.az.
4. Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской республики за 2019-2023гг.Баку 2019
5. Иманов Н, Мурадов А. Региональное развитие и диверсификация в Азербайджане-2020. Монография. Баку 2021,110с.
6. Министерства Экономики Азербайджанской Республики <https://www.economy.gov.az/az>.
7. Стратегическая дорожная карта развития малого и среднего предпринимательства в Азербайджанской Республике» - 6 декабря 2016 года.

8. Нуриев А. Устойчивое и сбалансированное региональное развитие. Монография. Баку 2017, 242с.

9. Aliyeva R., Aliyev F. Main directions of accelerating regional socio-economic development in the digital era. *Agora International Journal of Economical Sciences*, 2023, pp170-180

10. Aliyeva R., Rəhimova L. Measures taken and development perspectives of the digital economy in Azerbaijan 2. International conference on economics "regional development - digital economy" the scientific-research institute of economic studies under the Azerbaijan state university of economics. Baku 2023 pp177-189.